

Flora del Municipio de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras

José Arles Calix-García^{1*}, Taira Elizabeth Argueta-Silva^{1,2}, Tulio Fernando Valle-Caballer¹ and Arturo Javier Ramos-Cruz¹

DOI: [10.5281/zenodo.15871960](https://doi.org/10.5281/zenodo.15871960)

Especies Vegetales del Municipio de Roatán (Anexo)

#	Familia	Nombre científico	Estado UICN	CITES	UICN
1	Acanthaceae	<i>Ruellia ciliatiflora</i> Hooker 1840			N
2	Acanthaceae	<i>Ruellia tuberosa</i> L. 1753			N
3	Acanthaceae	<i>Asystasia intrusa</i> Blume 1826			I
4	Acanthaceae	<i>Aphelandra</i> Brown 1810			N
5	Acanthaceae	<i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau 1897			I
6	Acanthaceae	<i>Thunbergia</i> Retzius 1776[1780]			I
7	Acanthaceae	<i>Aphelandra</i> Brown 1810			N
8	Acanthaceae	<i>Thunbergia grandiflora</i> Roxburgh 1820			I
9	Acanthaceae	<i>Avicennia germinans</i> L. 1753	LC		N
10	Agavaceae	<i>Agave</i> L. 1753			N
11	Aizoaceae	<i>Sessuvium portulacastrum</i> L. 1759			I
12	Amaranthaceae	<i>Celosia spicata</i> (Thouars) Sprengel 1825[1824]			I
13	Amaranthaceae	<i>Achyranthes aspera</i> L. 1753			I
14	Amaranthaceae	<i>Amaranthus</i> L. 1753			N
15	Amaranthaceae	<i>Amaranthus spinosus</i> L. 1753			N
16	Amaranthaceae	<i>Chamissoa</i> Kunth 1817			N
17	Amaryllidaceae	<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacquin) Salisbury 1812			I
18	Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L. 1753	LC		I
19	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L. 1753	LC		N
20	Anacardiaceae	<i>Spondias purpurea</i> L. 1762	LC		N

21	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L. 1753	DD		I
22	Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i> Jacquin 1760	LC		N
23	Annonaceae	<i>Annona glabra</i> L. 1753	LC		N
24	Annonaceae	<i>Annona muricata</i> L. 1753	LC		N
25	Annonaceae	<i>Polyalthia longifolia</i> (Sonnerat) Thwaites 1864	LC		I
26	Apocynaceae	<i>Rauvolfia tetraphyla</i> L. 1753	LC		N
27	Apocynaceae	<i>Thevetia</i> spp. L. 1758			N
28	Apocynaceae	<i>Plumeria rubra</i> L. 1753	LC		N
29	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana</i> spp. L. 1753			N
30	Apocynaceae	<i>Pentalinon luteum</i> (L.) Hansen & Wunderlin 1986			I
31	Apocynaceae	<i>Calotropis procera</i> (Aiton) Aiton 1811	LC		I
32	Apocynaceae	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) Don 1838[1837]			I
33	Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> L. 1753	LC		I
34	Apocynaceae	<i>Allamanda cathartica</i> L. 1771			N
35	Aquifoliaceae	<i>Ilex tectonica</i> Hahn 1988	NT		N
36	Araceae	<i>Anthurium</i> spp.			N
37	Araceae	<i>Alocasia</i> (Schott) Don 1839			I
38	Araceae	<i>Epipremnum aureum</i> (Linden & André) Bunting 1964			I
39	Araceae	<i>Syngonium angustatum</i> Schott 1858			N
40	Araceae	<i>Pistia stratiotes</i> L. 1753	LC		N
41	Araceae	<i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Ventenat 1800			N
42	Araliaceae	<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decaisne & Planchon	LC		I
43	Araliaceae	<i>Polyscias</i> J.R. Forster & G. Forster 1776			I
44	Araucariaceae	<i>Araucaria</i> spp. Jussieu 1789			I
45	Arecaceae	<i>Roystonea regia</i> (Kunth) Cook 1900	LC		I
46	Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i> L. 1753			I
47	Arecaceae	<i>Attalea cohune</i> Martius 1844	LC		N
48	Arecaceae	<i>Licuala</i> Wurm 1780			I

49	Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacquin) Loddiges ex Martius 1845	LC		N
50	Arecaceae	<i>Thrinax</i> Swartz 1788			N
51	Arecaceae	<i>Sabal mauritiformis</i> (Karsten) Grisebach & Wendland 1864	LC		N
52	Arecaceae	<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Grisebach & Wendland) Wendland ex Beccari 1907	LC		N
53	Arecaceae	<i>Wodyetia bifurcata</i> Irvine 1983	CD		I
54	Arecaceae	<i>Bactris major</i> Jacquin 1780	LC		N
55	Arecaceae	<i>Caryota</i> L. 1753			I
56	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens</i> (Wendland) Beentje & Dransfield 1995	NT		I
57	Arecaceae	<i>Adonidia merrillii</i> (Beccari) Beccari 1919	VU		I
58	Asparagaceae	<i>Sansevieria</i> Petagna 1787			I
59	Asparagaceae	<i>Yucca guatemalensis</i> Baker 1872	DD		N
60	Asparagaceae	<i>Dracaena Vandelli</i> 1767			N
61	Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i> (L.) Burman 1768			I
62	Asteraceae	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) Robinson 1990			I
63	Asteraceae	<i>Erigeron canadensis</i> L. 1753			N
64	Asteraceae	<i>Cyrtocymura</i> spp. Robinson 1987			N
65	Asteraceae	<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski 1996			N
66	Asteraceae	<i>Bacopa</i> Aublet 1775			N
67	Asteraceae	<i>Ageratum conyzoides</i> L. 1753	LC		I
68	Asteraceae	<i>Ageratina</i> spp. Spach 1841			N
69	Asteraceae	<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson 1975			N
70	Asteraceae	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) Candolle 1834			I
71	Asteraceae	<i>Tridax procumbens</i> L. 1753			I
72	Asteraceae	<i>Mikania</i> Willdenow 1803			N
73	Asteraceae	<i>Calea jamaicensis</i> (L.) L. 1763			I
74	Asteraceae	<i>Tithonia</i> Desfontaines ex Jussieu 1789			N
75	Asteraceae	<i>Montanoa grandiflora</i> Candolle 1836			N

76	Balsaminaceae	<i>Impatiens balsamina</i> L. 1753			I
77	Begoniaceae	<i>Begonia</i> spp. L. 1753			N
78	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) (Jussieu) Kunth 1818[1819]	LC		I
79	Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> Palisot de Beauvois 1805	LC		I
80	Bignoniaceae	<i>Crescentia cujete</i> L. 1753	LC		N
81	Bignoniaceae	<i>Dolichandra</i> Chamisso 1832			N
82	Bignoniaceae	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertoloni) Bertero ex Candolle 1845	LC		N
83	Bignoniaceae	<i>Fridericia</i> spp. Martius 1827			N
84	Bignoniaceae	<i>Roseodendron donnell-smithii</i> (Rose) Miranda 1965	LC	AP II	N
85	Boraginaceae	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pavón) Oken 1841	LC		N
86	Boraginaceae	<i>Cordia sebestena</i> L. 1753	LC		N
87	Boraginaceae	<i>Cordia coloccoca</i> L. 1760			N
88	Boraginaceae	<i>Cordia bicolor</i> Candolle 1845	LC		N
89	Boraginaceae	<i>Heliotropium indicum</i> L. 1753			I
90	Boraginaceae	<i>Tournefortia angustiflora</i> Ruiz & Pavón 1799	LC		N
91	Bromeliaceae	<i>Tillandsia</i> L. 1753			N
92	Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sargent 1890	LC		N
93	Cactaceae	<i>Opuntia</i> Miller 1754		AP II	N
94	Cactaceae	<i>Selenicereus</i> (Berger) Britton & Rose 1909		AP II	N
95	Cactaceae	<i>Acanthocereus</i> (Engelmann ex Berger) Britton & Rose 1909		AP II	N
96	Cactaceae	<i>Mammillaria</i> Haworth 1812		AP II	N
97	Cactaceae	<i>Epiphyllum</i> Haw. 1812		AP II	N
98	Cannabaceae	<i>Trema micranthum</i> (L.) Blume			N
99	Cannaceae	<i>Canna indica</i> L. 1753			N
100	Capparaceae	<i>Capparidastrium frondosum</i> (Jacq.) Cornejo & Iltis	LC		N
101	Caricaceae	<i>Carica papaya</i> L. 1753	DD		N
102	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i> L. 1759	LC		I
103	Caulerpaceae	<i>Caulerpa racemosa</i> (Forsskål) J.Agardh 1873			I

104	Caulerpaceae	<i>Caulerpa sertularioides</i> (S.G.Gmelin) M.Howe 1905			N
105	Chrysobalanaceae	<i>Chrysobalanus icaco</i> L. 1753	LC		N
106	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella</i> L. 1753			N
107	Chrysobalanaceae	<i>Couepia</i> Aublet 1775			N
108	Cleomaceae	<i>Cleome aculeata</i> L. 1768			N
109	Cleomaceae	<i>Cleome viscosa</i> L. 1753			I
110	Clusiaceae	<i>Clusia rosea</i> Jacquin 1760	LC		N
111	Combretaceae	<i>Terminalia cattapa</i> L. 1767	LC		I
112	Combretaceae	<i>Combretum indicum</i> (L.) DeFilipps 1998			I
113	Combretaceae	<i>Conocarpus erectus</i> L. 1753	LC		N
114	Combretaceae	<i>Laguncularia racemosa</i> L. 1753	LC		N
115	Commelinaceae	<i>Commelina longifolia</i> Lamarck 1791			I
116	Commelinaceae	<i>Commelina erecta</i> L. 1753	LC		I
117	Convolvulaceae	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Brown 1818	LC		N
118	Convolvulaceae	<i>Decaloba</i> Rafinesque 1836[1838]			I
119	Convolvulaceae	<i>Ipomoea indica</i> (Burman) Merrill 1917	DD		N
120	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Grisebach 1862			N
121	Convolvulaceae	<i>Camonea umbellata</i> (L.) Simões & Staples 2017			N
122	Convolvulaceae	<i>Distimake quinquefolius</i> (L.) Simões & Staples 2017			N
123	Convolvulaceae	<i>Ipomoea carnea</i> Jacquin 1760			I
124	Crassulaceae	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lamarck) Persoon 1805			I
125	Cucurbitaceae	<i>Melothria pendula</i> L. 1753			N
126	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica</i> Miller 1768	LC		I
127	Cycadaceae	<i>Cycas revoluta</i> Thunberg 1782	LC		I
128	Cymodoceaceae	<i>Syringodium filiforme</i> Kützing 1860	LC		N
129	Cymodoceaceae	<i>Halodule</i> Endlicher 1841			N
130	Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i> L. 1759			N
131	Cyperaceae	<i>Cyperus odoratus</i> L. 1753	LC		N

132	Cyperaceae	<i>Cyperus laxus</i> Lamarck 1791			N
133	Davalliaceae	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl 1836			I
134	Dicranaceae	<i>Octoblepharum albidum</i> Hedwig 1801			I
135	Dictyotaceae	<i>Padina sanctae-crucis</i> Børgesen 1914			N
136	Dictyotaceae	<i>Taonia</i> J.Agardh 1848			I
137	Dictyotaceae	<i>Dictyota humifusa</i> Hörnig, Schnetter & Coppejans 1992			N
138	Dictyotaceae	<i>Styopodium zonale</i> (J.V.Lamouroux) Papenfuss 1940			N
139	Dictyotaceae	<i>Lobophora variegata</i> (J.V.Lamouroux) Womersley ex E.C.Oliveira 1977			N
140	Dictyotaceae	<i>Canistrocarpus cervicornis</i> (Kützing) De Paula & De Clerck 2006			N
141	Dictyotaceae	<i>Dictyota bartayresiana</i> J.V.Lamouroux 1809			N
142	Dilleniaceae	<i>Davila kunthii</i> Saint-Hilaire 1825			N
143	Dilleniaceae	<i>Tetracera</i> L. 1753			N
144	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea</i> L. 1753			N
145	Ebenaceae	<i>Diospyros</i> L. 1753			N
146	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia tithymaloides</i> L. 1753	LC		I
147	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i> Jacquin 1760	LC		I
148	Euphorbiaceae	<i>Acalypha</i> L. 1753			N
149	Euphorbiaceae	<i>Jatropha curcas</i> L. 1753	LC		N
150	Euphorbiaceae	<i>Astraea lobata</i> (L.) Klotzsch 1841			N
151	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lasiocarpa</i> Klotzsch 1843			N
152	Euphorbiaceae	<i>Dalechampia</i> L. 1753			N
153	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hirta</i> L. 1753			N
154	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L. 1753	LC		I
155	Euphorbiaceae	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumphius ex Jussieu 1824			I
156	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lactea</i> Haworth 1812	DD		I
157	Euphorbiaceae	<i>Acalypha wilkesiana</i> Müller Argoviensis 1866	LC		I
158	Euphorbiaceae	<i>Jatropha multifida</i> L. 1753	LC		I
159	Euphorbiaceae	<i>Manihot sculenta</i> Crantz 1766			I

160	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia milii</i> Des Moulins 1826	LC		I
161	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia trigona</i> Haworth 1812	DD		I
162	Euphorbiaceae	<i>Cryptostegia madagascariensis</i> Bojer ex Decaisne 1844			I
163	Fabaceae	<i>Piscidia piscipula</i> (L.) Sargent 1891	LC		N
164	Fabaceae	<i>Indigosfera hirsuta</i> L. 1753			I
165	Fabaceae	<i>Mimosa pigra</i> L. 1755	LC		N
166	Fabaceae	<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willdenow 1806	LC		N
167	Fabaceae	<i>Macroptilium</i> (Bentham) Urban 1928			N
168	Fabaceae	<i>Desmodium incanum</i> (Swartz) Candolle 1825			N
169	Fabaceae	<i>Pterocarpus</i> Jacquin 1763			N
170	Fabaceae	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) Candolle 1825	LC		I
171	Fabaceae	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hooker) Rafinesque 1837	LC		I
172	Fabaceae	<i>Abrus precatorius</i> L. 1767			I
173	Fabaceae	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxburgh) Bentham 1844	LC		N
174	Fabaceae	<i>Cojoba graciliflora</i> (Blake) Britton & Rose 1928	LC		N
175	Fabaceae	<i>Cassia grandis</i> L. 1782	LC		N
176	Fabaceae	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacquin) Kunth ex Walpers 1842	LC		N
177	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i> spp. Kunth 1824			N
178	Fabaceae	<i>Canavalia rosea</i> (Swartz) Candolle 1825	LC		N
179	Fabaceae	<i>Centrosema plumieri</i> (Turpin ex Persoon) Bentham 1837			N
180	Fabaceae	<i>Chamaecrista</i> (LL.) Moench 1794			N
181	Fabaceae	<i>Bahuinia variegata</i> L. 1753			I
182	Fabaceae	<i>Mimosa pudica</i> L. 1753	LC		N
183	Fabaceae	<i>Caesalpinia</i> spp. L. 1753			I
184	Fabaceae	<i>Cenostigma</i> spp. Tulasne 1843			N
185	Fabaceae	<i>Albizia adinocephala</i> (Smith) Britton & Rose ex Record 1927	LC		N
186	Fabaceae	<i>Vochysia</i> Aublet 1775			N
187	Fabaceae	<i>Pseudosamanea guachapele</i> (Kunth) Harms 1930	LC		N

188	Fabaceae	<i>Lonchocarpus luteomaculatus</i> Pittier 1917	LC		N
189	Fabaceae	<i>Cajoba arborea</i> (L.) Britton & Rose 1928	LC		N
190	Fabaceae	<i>Andira inermis</i> (Wright) Kunth ex Candolle 1825	LC		N
191	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i> L. 1753	LC		N
192	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lamarck) de Wit 1961	CD		N
193	Fabaceae	<i>Tamarindus indica</i> L. 1753	LC		I
194	Fabaceae	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Poiret 1806	DD		I
195	Fabaceae	<i>Inga paterno</i> Harms 1914	LC		N
196	Fabaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambessèdes 1828	LC		N
197	Fabaceae	<i>Arachis pintoii</i> Krapovickas & Gregory 1994			I
198	Fabaceae	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacquin) Grisebach 1864[1860]	LC		N
199	Fabaceae	<i>Entada polystachia</i> (L.) Candolle 1825	LC		N
200	Fabaceae	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Swartz 1791	LC		I
201	Fabaceae	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) Candolle 1825			I
202	Fabaceae	<i>Senna alata</i> (L.) Roxburgh 1832	LC		N
203	Fabaceae	<i>Acacia mangium</i> Willdenow 1806	LC		I
204	Fabaceae	<i>Inga vera</i> Willdenow 1806	LC		N
205	Fabaceae	<i>Clitoria</i> L. 1753			N
206	Fabaceae	<i>Crotalaria</i> L. 1753			N
207	Fabaceae	<i>Senna siamea</i> Irwin & Barneby 1982	LC		N
208	Fabaceae	<i>Vatairea lundellii</i> (Standley) Killip ex Record 1940	VU		N
209	Fagaceae	<i>Quercus</i> L. 1753			N
210	Goodeniaceae	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertner) Roxburgh 1814			I
211	Halimedaceae	<i>Rhipocephalus phoenix</i> (J.Ellis & Solander) Kützing 1843			N
212	Halimedaceae	<i>Penicillus capitatus</i> Lamarck 1813			N
213	Halimedaceae	<i>Udotea luna</i> D.S.Littler & Littler 1990			I
214	Halimedaceae	<i>Udotea cyathiformis</i> Decaisne 1842			I
215	Halimedaceae	<i>Halimeda</i> J.V.Lamouroux, 1812			I

216	Halimedaceae	<i>Udotea flabellum</i> (J.Ellis & Solander) M.Howe 1904			I
217	Halimedaceae	<i>Halimeda opuntia</i> (L.) J.V.Lamouroux 1816			N
218	Halimedaceae	<i>Halimeda incrassata</i> (J.Ellis) J.V.Lamouroux 1816			I
219	Halimedaceae	<i>Halimeda goreau</i> W.R.Taylor 1962			I
220	Halimedaceae	<i>Penicillus dumetosus</i> (J.V.Lamouroux) Blainville 1830			N
221	Heliconiaceae	<i>Heliconia stricta</i> Huber 1906			I
222	Hydrocharitaceae	<i>Thalassia testudinum</i> (Banks, Solander) König 1805	LC		N
223	Hydrophyllaceae	<i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pavón) Kunth 1818[1819]	LC		N
224	Iridaceae	<i>Trimezia steyermarkii</i> Foster 1962			N
225	Lamiaceae	<i>Hyptis verticillata</i> Jacquin 1786[1787]			N
226	Lamiaceae	<i>Mesosphaerum</i> spp. Browne 1756			N
227	Lamiaceae	<i>Tectona grandis</i> L. 1782	EN		I
228	Lamiaceae	<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balfour 1862			I
229	Lauraceae	<i>Nectandra</i> Rolander ex Rottbøll 1778			N
230	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Miller 1768	LC		N
231	Lecythidaceae	<i>Couropita guianensis</i> Aublet 1775	LC		I
232	Loganiaceae	<i>Spigelia</i> L. 1753			N
233	Lygodiaceae	<i>Lygodium venustum</i> Swartz 1803			N
234	Malpighiaceae	<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth 1821[1822]	LC		N
235	Malpighiaceae	<i>Malpighia coccigera</i> L. 1753			I
236	Malvaceae	<i>Pachira aquatica</i> Aublet 1775	LC		N
237	Malvaceae	<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacquin 1760	LC		N
238	Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertner 1791			N
239	Malvaceae	<i>Waltheria</i> spp. L. 1753			N
240	Malvaceae	<i>Malvaviscus</i> Fabricius 1759			N
241	Malvaceae	<i>Malvastrum</i> Gray 1849			N
242	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lamarck 1789	LC		N
243	Malvaceae	<i>Ochroma</i> spp. Swartz 1788			N

244	Malvaceae	<i>Hibiscus x archeri</i> Watson 1869			I
245	Malvaceae	<i>Herissantia</i> spp. Medikus 1788			N
246	Malvaceae	<i>Sida</i> L. 1753			N
247	Malvaceae	<i>Theobroma cacao</i> L. 1753			I
248	Malvaceae	<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Dyer) Hooker 1880			I
249	Malvaceae	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Correa 1807	LC		N
250	Malvaceae	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L. 1753	LC		N
251	Melastomataceae	<i>Miconia</i> Ruiz & Pavón 1794			N
252	Meliaceae	<i>Trichilia pallida</i> Swartz 1788	LC		N
253	Meliaceae	<i>Trichillia havanensis</i> Jacquin 1760			N
254	Meliaceae	<i>Swietenia macrophylla</i> King 1886	EN	AP II	N
255	Meliaceae	<i>Swietenia humilis</i> Zuccarini 1837	EN	AP II	N
256	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L. 1753	LC		I
257	Meliaceae	<i>Azadirachta indica</i> Jussieu 1830[1831 o 1832]	LC		I
258	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i> L. 1759	VU	AP II	N
259	Meliaceae	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burman) Merrill 1912	VU		I
260	Menispermaceae	<i>Cissampelos pareira</i> L. 1753			N
261	Moraceae	<i>Trophis</i> Browne 1756			N
262	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L. 1767	LC		I
263	Moraceae	<i>Ficus maxima</i> Miller 1768	LC		N
264	Moraceae	<i>Ficus elastica</i> Roxburgh ex Hornemann 1819	LC		I
265	Moraceae	<i>Brosimum alicastrum</i> Swartz 1788	LC		N
266	Moraceae	<i>Artocarpus communis</i> J.R. Forster & G. Forster 1775			I
267	Moraceae	<i>Castilla elastica</i> Sessé ex Cervantes Mendo 1794	LC		N
268	Moringaceae	<i>Moringa oleifera</i> Lamarck 1785	LC		I
269	Muntingiaceae	<i>Muntingia calabura</i> L. 1753	LC		N
270	Musaceae	<i>Musa x paradisiaca</i> L. 1753			I
271	Myristicaceae	<i>Virola</i> Aublet 1775			N

272	Myrsinaceae	<i>Ardisia</i> Swartz 1788			N
273	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L. 1753	LC		N
274	Myrtaceae	<i>Calypttranthes</i> Swartz 1788			N
275	Myrtaceae	<i>Eugenia</i> spp. L. 1753			N
276	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i> L'Héritier de Brutelle 1788[1789]			I
277	Myrtaceae	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston 1931	LC		I
278	Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels 1912	LC		I
279	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willdenow 1799			I
280	Ochnaceae	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacquin) Raven 1962	LC		N
281	Olacaceae	<i>Ximenia americana</i> L. 1753	LC		N
282	Orchidaceae	<i>Myrmecophila tibicinis</i> (Bateman) Rolfe 1917		AP II	N
283	Orchidaceae	<i>Brassavola nodosa</i> (L.) Lindley 1831		AP II	N
284	Orchidaceae	<i>Spathoglottis unguiculata</i> (Labillardière) Reichenbach 1865			I
285	Oxalidaceae	<i>Averrhoa carambola</i> L. 1753	DD		I
286	Pandanaceae	<i>Pandanus</i> Parkinson 1773			I
287	Pandanaceae	<i>Freycinetia banksii</i> Cunningham 2004			I
288	Passifloraceae	<i>Passiflora biflora</i> Lamarck 1789			N
289	Passifloraceae	<i>Passiflora edulis</i> Sims 1818			I
290	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus niruri</i> (L.) (Roxburgh) Wallace 1847			N
291	Phytolaccaceae	<i>Rivina humilis</i> L. 1753			N
292	Pinaceae	<i>Pinus caribaea</i> Morelet	LC		N
293	Piperaceae	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth 1816			N
294	Piperaceae	<i>Piper</i> L. 1753			N
295	Plantaginaceae	<i>Scoparia dulcis</i> L. 1753			N
296	Plantaginaceae	<i>Lindernia rotundifolia</i> (L.) Alston 1931	LC		N
297	Poaceae	<i>Bambusa vulgaris</i> (Schrader) Wendland 1808			I
298	Poaceae	<i>Chloris</i> Swartz 1788			I
299	Poaceae	<i>Saccharum officinarum</i> L. 1753			I

300	Poaceae	<i>Setaria pumila</i> (Poiret) Roemer & Schultes 1817			I
301	Poaceae	<i>Urochloa fusca</i> (Swartz) Hansen & Wunderlin 2001			I
302	Poaceae	<i>Lasiacis</i> spp. (Grisebach) Hitchcock 1910			N
303	Poaceae	<i>Echinochloa</i> Palisot de Beauvois 1812			N
304	Poaceae	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertner 1788	LC		N
305	Poaceae	<i>Melinis</i> Palisot de Beauvois 1812			I
306	Poaceae	<i>Olyra</i> L. 1759			N
307	Poaceae	<i>Gynerium sagittatum</i> (Aublet) Palisot de Beauvois 1812			N
308	Poaceae	<i>Saccharum officinarum</i> L. 1753			I
309	Poaceae	<i>Cymbopogon citratus</i> (Candolle) Stapf 1906			I
310	Poaceae	<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacquin) Simon & Jacobs 2003			I
311	Poaceae	<i>Panicum</i> L. 1753			N
312	Poaceae	<i>Cenchrus echinatus</i> L. 1753			N
313	Polygonaceae	<i>Coccoloba uvifera</i> L. 1759	LC		N
314	Polygonaceae	<i>Coccoloba venosa</i> L. 1759	LC		N
315	Polygonaceae	<i>Antigonon leptopus</i> Hooker & Arnott Dec 1838			N
316	Polygonaceae	<i>Coccoloba hondurensis</i> Lundell 1939	LC		N
317	Polygonaceae	<i>Coccoloba barbadensis</i> Jacquin 1760	LC		N
318	Polyphysaceae	<i>Acetabularia</i> J.V.Lamouroux, 1812			I
319	Polypodiaceae	<i>Microgramma</i> Presl 1836			N
320	Polypodiaceae	<i>Platynerium bifurcatum</i> (Cavanilles) Christensen 1906			I
321	Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms-Laubach 1883			I
322	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L. 1753	LC		I
323	Portulacaceae	<i>Portulaca pilosa</i> L. 1753			N
324	Primulaceae	<i>Jacquinia</i> L. 1760			N
325	Pteridaceae	<i>Acrostichum aureum</i> L. 1753	LC		N
326	Pteridaceae	<i>Pityrogramma</i> spp. Link 1833			N
327	Pteridaceae	<i>Adiantum villosum</i> L. 1759			N

328	Pteridaceae	<i>Vittaria</i> Smith 1793			N
329	Pteridaceae	<i>Adiantum trapeziforme</i> L. 1753			N
330	Rhamnaceae	<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urban 1910			N
331	Rhamnaceae	<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urban 1902	LC		N
332	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora mangle</i> L. 1753	LC		N
333	Rosaceae	<i>Rosa</i> L. 1753			I
334	Rubiaceae	<i>Hamelia patens</i> Jacquin 1760	LC		N
335	Rubiaceae	<i>Morinda citrifolia</i> L. 1753	LC		I
336	Rubiaceae	<i>Alibertia</i> spp. Richard 1830			N
337	Rubiaceae	<i>Erithalis</i> spp. Browne 1756			N
338	Rubiaceae	<i>Ixora finlaysoniana</i> Wallich ex Don 1834	LC		I
339	Rubiaceae	<i>Spermacoce remota</i> Lamarck 1792	LC		N
340	Rutaceae	<i>Zanthoxylum</i> L. 1753			N
341	Rutaceae	<i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck 1765	LC		I
342	Rutaceae	<i>Citrus x sinensis</i> (L.) Osbeck 1765			I
343	Salicaceae	<i>Casearia</i> spp. Jacquin 1760			N
344	Sapindaceae	<i>Sapindus</i> L. 1753			N
345	Sapindaceae	<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacquin 1760			I
346	Sapindaceae	<i>Nephelium lappaceum</i> L. 1767	LC		I
347	Sapotaceae	<i>Pouteria</i> spp. Aublet 1775			N
348	Sapotaceae	<i>Pouteria sapota</i> (Jacquin) Moore & Stearn 1967	LC		N
349	Sapotaceae	<i>Manilkara zapota</i> (L.) Royen 1953	LC		N
350	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum cainito</i> L. 1753			I
351	Sargassaceae	<i>Sargassum fluitans</i> (Børgesen) Børgesen 1914			N
352	Sargassaceae	<i>Turbinaria turbinata</i> (L.) Kuntze 1898			N
353	Scrophulariaceae	<i>Russelia</i> Jacquin 1760			N
354	Scrophulariaceae	<i>Leucophyllum frutescens</i> (Berlandier) Johnston 1924			I
355	Simaroubaceae	<i>Simarouba glauca</i> Candolle 1811	LC		N

356	Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i> (L.) Aublet 1775	LC		N
357	Simaroubaceae	<i>Quassia amara</i> L. 1762	LC		N
358	Solanaceae	<i>Solanum</i> spp. L. 1753			N
359	Solanaceae	<i>Solanum americanum</i> Miller 1768			I
360	Solanaceae	<i>Physalis angulata</i> L. 1753	LC		I
361	Solanaceae	<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Chamisso & Schlechtendal) Bentham 1846	LC		I
362	Solanaceae	<i>Brugmansia candida</i> Persoon 1805			N
363	Solanaceae	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lamarck 1791[1793]	DD		N
364	Talinaceae	<i>Talinum fruticosum</i> (L.) Jussieu 1789			N
365	Tectariaceae	<i>Tectaria</i> spp. Cavanilles 1799			N
366	Thelypteridaceae	<i>Christella dentata</i> (Forsskål) Brownsey & Jermy 1973	LC		I
367	Tiphaceae	<i>Tipha</i> Necker 1768			N
368	Turneraceae	<i>Turnera ulmifolia</i> L. 1753	LC		N
369	Turneraceae	<i>Turnera scabra</i> Millspaugh 1900			N
370	Ulvaceae	<i>Ulva intestinalis</i> L. 1753			N
371	Ulvaceae	<i>Ulva lactuca</i> L. 1753			N
372	Urticaceae	<i>Cecropia peltata</i> L. 1759	LC		N
373	Urticaceae	<i>Cecropia obtusifolia</i> Bertoloni 1840	LC		N
374	Urticaceae	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebmann 1851			N
375	Valoniaceae	<i>Valonia ventricosa</i> J. Agardh 1887			N
376	Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene 1899	LC		N
377	Verbenaceae	<i>Citharexylum</i> spp. L. 1753			N
378	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> L. 1753			N
379	Verbenaceae	<i>Priva lappulacea</i> (L.) Persoon 1806			N
380	Vitaceae	<i>Cissus erosa</i> Richard 1792			N
381	Zingiberaceae	<i>Alpinia purpurata</i> (Vieillard) Schumann 1904			I